

EL CANTOR DE LAS HERMOSAS

TROVAS DE AMOR DEDICADAS AL BELLO SEXO
POR UNOS AFICIONADOS.

31 LA TURRONERA DE MADRID.

I.

De Madrid en una acera
Turron fino voy vendiendo,
 Todo el dia repitiendo
 «¿Quién compra à la *Turronera*?»
 El *Turron* fino,
 Sabroso y güeno,
 Prueben, señores,
 Que es el que vendo,

II.

Aqui está el *Turron* sabroso:
 El barató, güeno y fino!
 Aqui está el *alicantino*
 Que es mas que la miel gustoso?
 El *Turron* fino,
 Ssbroso y güeno,
 Prueben, señores,
 Que es el que vendo.

III.

El que una vez ha probaho
 El almíbar que yo vendo,
 Que güelva otra vez pretendo,
 Pues de cierto le ha gustao.
 El turrón fino, etc.

IV.

Mi *Turrón* es arropía
 Por lo dulce y delicao:
 Es de lo que se ha probao
 La mejor mercaeria.
 El turrón fino, etc.

V.

Pruébelo usté Don Patricio,
 Que es mejor que pan de boa;
 Y si el tal no le acomoa
 que me lleven al hospicio.
 El turrón fino, etc.

VI.

El que prueba la finura
 Del *Turrón* alicantino,
 De seguro pierde el tino
 Al sabor de tal dulzuara.
 El turrón fino, etc.

—B. C.—

EL GACHÉ EN LA NOCHE BUENA.

(CANCION ANDALUZA.)

I.

Mira, Juaniya, mi pena
 Con oios é carriá!
 No me niegues un consuelo
 Lá noche é Navià.

Que te adora.

¡Chachípe

Mas que el mundo

Tu *Gaché*.

II.

Pó Jesucristo nació
 Que me jase esesperà,
 Ver que tirana esta noche,
 Note quieres hablandà.

Cree, hermosa

Que sin tí

Tu *Gaché*

No pué viví.

III,

Pué que esta noche es de gozo
 Porque ha nació er Señor,
 No quiéras jembra rumbosa,
 Que tu desden sufra yo.

¡Ay! no quieras,

¡Ya se vé!

Hue se muera

Tu *Gaché*.

—B. C.—

33 LA NATIVIDAD DEL SEÑOR

JOYA

I.

De Jesús el Nacimiento
Se celebra por do quier:
Por do quier reina el contento
Por do quier reina el placer.

COBO.

¡Viva pues la broma!
Que el día convida:
Y endulce la vida
Del gozo la aroma.
A tan bello día
No falta alegría:
Ni el dulce *turron*
El de *manzanilla*;
Ni á mí, *morenilla*,
Tu fiel corazón.

II.

¡Oh! que día tan gloriosa
Fué el de la NATIVIDAD
Del que *rico y poderoso*
Nació POBRE!.. ¡Que humildad!

—Coro.—

III,

Celebremos la alegría
De su Madre angelical
Al mirar llegado el día
De su parto VIRGINAL.

—Coro.—

IV.

Ya rendida pleitesia
Al divino Redentor
Celebremos este día
Con *algarazara* y humor.

—Coro.—

—J. A. C.—

LA VIGILIA DE NADAL.

CANSÓ CATALANA.

I.

La vigilia de Nadal....
 ¿Qui ha vist res mes divertit?
 L'alegria es general
 Y val mes que un dineral
 La boira que 's fá en la nit.
 Ya comensan á engrasá
 Pel paseig al dematí
 Las *Pagesetas del Plá*
 Ab aquell graciós mirá
 Y aquell elegant vestí

II.

¡Cuantas noyas de alló bó,
 La fló y nata de Ciutat.
 Quedarian á racó,
 A pusarse ab parangó
 Ab UNA DE SAN CULGAT!
 ¡Alló si que es pam bonich!
 ¡La milló mossa de allá,
 Tan que 'n veritat vos dich,
 Y del dit no me 'n desdich.
 Que es un fil que pot anál

III.

¡Qui ha vist noya mes gentil...
 Dents... mes blancas que la neu:
 Llabis... mes rosats que Abril:
 Cabells... de negre marfil;
 Y ulls que fletchan lo cor meu.
 ¡Noya heemosa com un sol!
 ¡Que ab sos halits viperins,
 Ya may puja el desconsol
 Lo teu cor vestir de dol,
 Ni tos atractius divins!

(*Es propiedad.*)

Se halla de venta en casa de los sucesores de Antonio Bosch, Bou de la plaza nueva, núm. 13.

IV.

Cuan es vespre... ¡Quin burgit!
 ¿Que compon per San Joan?
 ¡Tothom vetlla aquella nit:
 Y hasta el pobre mes petit...
Carn de ploma... y endevant!
 Y en sent un poch mes tardet,
 ¡Quina degollina hi há!
 No 's repara si fa fret
 Sino cop de gabinet...
 Y ¡alsa, noyas, á plumà!

V.

Ya es plomat y suflimat;
 Ja son fora 'ls bons menuts...
 Colomins dins del furat;
 Piñons... prunas; y acabat
 Dos palpissus ben molsuts.
 Duas pomas que han triat
 De entre las millors del *Born*;
 De llard... llarga cantitat,
 ¡Y ab *estrassa*, ben tapat,
 Va de frente cap al forn!!

VI.

Sent costum inmemorial
 Donar felicitacions,
 Per las festas de Nadal,
 Ningú pot trovar à mal
 Que yo 'n dongui á milions:
 ¡Bonas festas donchs per MI:
 (Que 'l primé es pensá ab un hom)
 Bonas festas pels *d' aquí!*
 Y per lo què costa, en fí
 BONAS FESTAS PER TOTHOM!!

—A. C.—